

ЮРТИМИЗДА ТАДБИРКОРЛИКНИ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ ТИЗИМИДАГИ ИСТИҚБОЛИ

Кушбоқов Шохрух Хасан ўғли

ИИВ Академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854763>

Аннотация: Мақолада жазони ижро этиш муассасаларининг тадбиркорлик фаолиятини амалдаги ўрни, ҳуқуқшунос олимларнинг фикрлари, амалиётни ўрганиш натижалари асосида уни такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар берилган..

Калит сўзлар: Тадбиркорлик, фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар, жазони ижро этиш муассасалари, бозор конъюнктураси.

Тадбиркорлик тушунчаси бу ўз мулквий жавобгарлиги остида фойда олиш учун таваккал қилган ҳолда тадбиркорлик субъектлари билан амалга ошириладиган ташаббускор фаолиятдир[1. С. 939.].

Сўнгги йилларда юртимизда тадбиркорлик субъектларини давлат томонидан қўллаб-қувватлашга устувор аҳамият берилмоқда. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси томонидан тадбиркорлик субъектларининг 46 мингдан зиёд лойиҳаларига 15 триллион сўмдан ортиқ миқдорда молиявий ёрдам кўрсатилди[2. С. 24].

Чунончи, жазони ижро этиш тизимида ҳам юридик шахс сифатида фаолият олиб борувчи нотижорат ташкилот ҳисобланган жазони ижро этиш муассасаларига ҳам Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги жазони ижро этиш департаменти фаолиятини янада самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 445-сон қарори[3] билан мустақил тадбиркорликка кенг йўл очиб берилди. Жумладан, бу қуйидагиларда намоён бўлади:

биринчидан, жазони ижро этиш муассасалари бозор конъюнктураси ва ўз фаолиятининг хусусиятларини ҳисобга олиб, товарлар (ишлар, хизматлар) учун шартнома (эркин) нархларини (тарифларини) ва рентабеллигини мустақил белгилаш имкони берилди;

иккинчидан, жазони ижро этиш муассасалари товарларни (ишлар, хизматларни) ишлаб чиқариш ва сотиш нархларини (тарифларини) шакллантиришда ўз ишлаб чиқариш қувватларини ривожлантириш ва ишлаб чиқариш бўлинмаларини техник қайта жиҳозлаш харажатларини,

шунингдек, жазони ижро этиш муассасаларининг ишлаб чиқариш-техник базасини модернизация қилишни мажбурий ҳисобга оладиган бўлди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрда Олий Мажлисга қилган мурожаатномасида ҳамда 2021 йил январь ойида ўтказилган селектор йиғилишларида ишсиз аҳолини оилавий ва хусусий тадбиркорликка, ҳунармандчиликка жалб этиш, янги ташкил бўлган тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш уларнинг муаммоларини ечишда амалий ёрдам бериш, банклар томонидан уларга кредит ажратишга кўмаклашиш, “Солиқчи - тадбиркорга кўмакчи” тамойилини амалиётга кенг жорий этиш белгиланган.

Ушбу “Солиқчи - тадбиркорга кўмакчи” тамойили давлат муассасаси ҳисобланган жазони ижро этиш муассасалари билан яхши йўлга қўйилган. Чунончи, жазони ижро этиш муассасалари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 августдаги “Ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлган жазоларни ижро этиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3200-сон қарори[4] билан 2023 йил 1 январгача бўлган муддатга барча турдаги солиқлар тўлашдан озод этилганди. Шу боис, жазони ижро этиш муассасалари тадбиркорлар билан шартномавий муносабатларга киришиши бирмунча осонлашганди жумладан, 2020 йил ҳисобида жазони ижро этиш муассасалари билан тадбиркорлар ўртасида турли хил фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар 16 та бўлса 2022 йил ҳисобида 114 тани ташкил этган[5] албатта бу солиқдан озод қилиш имкониятини таъсири ва жазони ижро этиш ходимларни тинимсиз меҳнати десак янглишмаган бўламиз.

Назаримизда, жазони ижро этиш муассасалари ҳозирги хусусий тадбиркорлардан тенг рақобат олиб бориши учун унинг ҳисобида етарлича маблағ бўлмоғи лозим. Шу сабабли, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 августдаги “Ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлган жазоларни ижро этиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3200-сон қарори билан 2023 йил 1 январигача бўлган муддатни 2025 йил 1 январгача узайтириш мақсадга мувофиқ бўлур эди.

Бундан ташқари, жазони ижро этиш тизимида рақамлаштириш янги технологиялар билан таъминланиши зарур. Тўғри, ИИБ ҳузуридаги ЖИЭД маъмурияти ва ходимлари томонидан салмоқли ишлар амалга оширилган. Жумладан, хориж тадбиркорлик ташкилотлари билан тузилган олди

сотди шартномалар асосида олинган технологиялар билан давлат ташкилотлари билан маълумот алмашинуви базаси такомиллаштирилиб, 10 та ахборот тизими билан интерграция қилинди. Натижада жазони ижро этиш тизими ҳисобидан жами 1,8 млрд сўм сарфланиб, йиллик 10 млрд сўм тежалди. 2022 йил мобайнида жазони ижро этиш муассасаларида 3 та замонавий ренген сканер қурилмаси ўрнатилди, 17 та видео-учрашув хоналари ташкил этилди ҳамда онлайн суд тизими жорий қилинди. 30 та жазони ижро этиш муассасасининг 56 та нуқтасида махсус хоналар ташкил этилди[5]. Лекин буларни ҳеч бири замонавий ишлаб чиқариш технологиялари эмас. Шундай бўлсада ушбу воситалар билан таъминлангани тадбиркорлик учун сарфланадиган пул маблағларини ортишига сабаб бўлади. Шу билан бирга, Ипакчилик ва жун саноатини ривожлантириш қўмитаси ҳамда ИИВ ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти ўртасида меморандум имзоланди. Давлатимиз раҳбарининг 2023 йил 24 февралдаги “Ипакчилик тармоғини янада ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида жорий йилги баҳорги пилла етиштириш мавсумидан бошлаб, тажриба тариқасида пиллачилик кластерлари ҳамда Бўка ва Оҳангарон туманларида жойлашган манзил-колония типигадаги жазони ижро этиш муассасалари ўртасида пилла хомашёсини етиштириш юзасидан шартномалар тузиш кўзда тутилган. Шунга кўра, меморандум доирасида жазо муддатини ўтаётган маҳкумларни қўлда ипак ва жун гилам ҳамда ипак мато тўқиш йўналиши бўйича касб-хунарга тайёрлаш ва уларга фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар асосида дастгоҳлар етказиб бериш режалаштирилган[6].

Юқоридаги самарали ишларни янада такомиллаштириш мақсадида жазони ижро этиш тизимида тадбиркорликни янада ривожлантириш борасида қуйидаги ижобий таклифларни бериш мумкин. Булар:

биринчидан, жазони ижро этиш муассасалари бошлиқларини ишлаб чиқариш бўйича ўринбосарларини тадбиркорлик борасидаги ўқув курсларига жалб этиш;

иккинчидан, мижозларнинг талаб ва таклифлари ҳамда маҳаллий ва халқаро банкларнинг сўнгги ютуқларидан келиб чиқиб, банкда доимий инновацион фаолиятни амалга ошириш, бунда янги хизмат турларини яратиш ҳамда амалиётга татбиқ этиш;

учинчидан, янги маҳсулотларни хориж тажрибасига таяниб жазони ижро этиш муассасаларида ишлаб чиқариш ва ушбу маҳсулотларни патентлаш тизимини жорий қилиш;

тўртинчидан, Жазони ижро этиш департаменти ва ИИБ Академияси ҳамкорликда тадбиркорликни ривожлантиришга оид грантлар ишлаб чиқиш.

Ўйлаймизки, ушбу таклифлар жазони ижро этиш муассасаларини янада иқтисодий жиҳатдан кўчайишига тадбиркорлик соҳасида юридик шахс мақомини янада мустақкамлашга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, жазони ижро этиш тизимини етук намоёндаларидан бири ҳисобланган доцент А.А.Шодиев таъкидлаганидек, жазони ижро этиш тизимида қилинаётган барча самарали ишларнинг асосий мақсади инсон қадрини улуғловчи, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминловчи, маҳкумларни қайта жиноят содир этилишининг олдини олишувчи, фақат назарияда эмас балки амалда ҳам ушбу ишларни амалга ошираётган кўчли инсонпарвар тизимни[7. С. 12-14.] шакллантиришдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мухитдинов Ш.З. Тадбиркорлик субъектларида хатарларни бошқаришнинг назарий-услубий асослари //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 939-943.
2. Бозорова О. Давлат томонидан тадбиркорлик фаолиятинги қўллаб-қувватлаш йўналишлари //образование наука и инновационные идеи В мире. – 2023. – Т. 13. – №. 7. – С. 24-29.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги жазони ижро этиш департаменти фаолиятини янада самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 445-сон қарори. электрон манба: <https://xs.uz/uzkr/95291>. (мурожаат вақти 21.04.2023 й.).
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 августдаги “Ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлган жазоларни ижро этиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3200-сон қарори. электрон манба: <https://xs.uz/uzkr/95291>. (мурожаат вақти 21.04.2023 й.).
5. Жазони ижро этиш департаменти архив материаллари.
6. электрон манба: <https://xs.uz/uzkr/95291>. (мурожаат вақти 21.04.2023 й.).
- 7 Шодиев А. Жазони ижро этиш тизимида амалга оширилаётган ислохатлар инсон қадрини юксалтиришдаги ўрни //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 12-14.